

A GESTÃO ESCOLAR E A FORMAÇÃO DOCENTE

DOI: 10.5281/zenodo.14981433

Patrícia Andréa Rauber Knorst¹

¹Mestranda em Educação – Universidade Regional Integrada do
Alto Uruguai e das Missões
patriciaandreaauber@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8658125648431614>

Silvia Regina Canan²

²Professora Doutora do Programa de Mestrado e Doutorado–
Universidade Regional Integrada do
Alto Uruguai e das Missões
silvia@uri.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8324344636768372>

AT08: Gestão Educacional e Formação Docente.

Introdução: Com a temática sobre gestão educacional e formação docente, realizamos um estudo pontuando como as práticas de gestão de escolar podem influenciar os processos formativos nas escolas. **Objetivo:** compreender como a gestão escolar pode organizar a formação de professores no contexto escolar. Diante disso, esta pesquisa se baseia na relevância de fortalecer o vínculo entre a gestão escolar e a formação docente, uma vez que se faz necessária uma gestão atenta às mudanças no contexto educacional, bem como aos desafios da atualidade, e com isso, a necessidade de promover oportunidades de formação continuada ao longo do ano letivo, em momentos específicos, como no início do ano escolar, durante o período letivo, no recesso escolar do mês de julho e também ao final do ano letivo. **Metodologia:** Este estudo se caracteriza como qualitativo, com base em pesquisa bibliográfica, permitindo uma abordagem aprofundada sobre o tema e sua relevância para o contexto escolar. **Resultados:** Os estudos ainda estão em construção, mas apontam que os professores quanto tem acesso a capacitações constantes e conectadas com sua realidade escolar, contribui para aprimorar suas práticas pedagógicas. Em vista disso, destacamos que a formação docente pode ser coordenada e mediada pela gestão, a fim de construir conhecimentos atualizados que contribuam para a prática pedagógica e que estejam alinhados às políticas educacionais vigentes. Os resultados indicam ainda que uma gestão escolar comprometida e atualizada em relação ao contexto educacional e às políticas públicas pode contribuir significativamente para a formação docente, oferecendo subsídios teóricos e práticos que auxiliam no desenvolvimento profissional dos professores. **Conclusão:** Consideramos que o envolvimento da gestão escolar com sua equipe de professores é fundamental na construção da formação docente, uma vez que, essa interação pode potencializar as formações e estimular a troca de experiências entre os profissionais. Dessa forma, podemos concluir ainda com este estudo, que a relação entre formação docente e gestão educacional precisa ser constantemente atualizada, promovendo debates contínuos e interligados com as legislações que regem o contexto escolar. Nesse sentido, uma gestão escolar, sendo democrática e comprometida, pode transformar o processo de formação docente, promovendo espaços formativos que estimulem um aprendizado dinâmico, acolhedor e contínuo, fortalecendo, assim, a qualidade da educação nas escolas públicas.

Palavras - chave: Escola. Formação Docente. Gestão Escolar.